

ТАЛАБАЛАРИНИНГ ТИЛ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Холмуродова Дилноза Холмурод қизи
Самарқанд давлат чет тиллар институти
Инглиз тили фани ўқитувчиси, PhD.

Аннотация. Олий таълим муассасалари талабаларининг тил қобилиятларини замонавий таълим технологиялари воситасида такомиллаштириш масалаларини таҳлил қилиш ва улар бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: шакл ва усуллари, ёндашув, лойиҳалаш технологияси, ҳамкорликда ўқитиш технологияси, имитацион ўйин технологияси, интензив таълим технологияси, эвристик ҳамда продуктив фаолиятли таълим технологиялари.

Аннотация. Анализировать вопросы по совершенствованию языковых способностей студентов высших образовательных учреждений на основе современных образовательных технологий и разработать рекомендаций по ним.

Ключевые слова: формы и методы, подход, технология проектирования, кооперативная технология обучения, имитационная игровая технология, технология интенсивного обучения, эвристическая и продуктивная технологии обучения.

Annotation. To analyze the process of improving the language abilities of students of medical educational institutions on the basis of modern educational technologies develop recommendations for.

Key words: forms and methods, approach, design technology, cooperative learning technology, simulation game technology, intensive learning technology, heuristic and productive learning technologies.

Олий таълим муассасаларида чет тилларини ўқитишнинг асосий мақсади талабаларнинг нутқ фаолиятининг барча турларида коммуникатив кўникмаларни эгаллаши ва талабаларнинг тилни алоқа воситаси сифатида ишлатиш қобилиятини такомиллаштиришдир, яъни чет тилларини амалий ўзлаштиришдир, ўқитувчининг вазифаси эса- ҳар бир талабага ўз фаоллигини кўрсатишга имкон берадиган ўқитиш усуллари танлаш яъни зарур педагогик технологиялар асосида чет тили ўқитиш жараёнини ташкил этишдир.

Таълим жараёнига замонавий технологияларни қўллаш масаласи тобора кучайиб бормоқда. Бу нафақат янги техник воситалар, балки ўқитишнинг янги шакл ва усуллари, ўрганишга янги ёндашув. Биз ўз олдимизга қўйган асосий мақсад - чет тилини ўрганишда замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда, чет тилини ўрганувчиларни ўқитиш сифатини яхшилаш, уларнинг коммуникатив маданиятини такомиллаштириш, амалий машғулотларни ўрганиш учун технологиядан қандай самарали фойдаланиш мумкинлигини кўрсатиш. Унда инглиз тили талабаларга технология ёрдамида ўрганиш кўникмаларини яхшилашга ёрдам берадиган турли хил ёндашувлар ва методлар муҳокама қилинади.

Ҳозирги кунда нафақат ўқитиш, балки биринчи галда такомиллаштириш ва тарбиялаш аҳамияти ортиб бормоқда. Педагогиканинг бу категорияси мазмуни уни педагогик тизим билан нисбатлаш орқали очилади.

Замонавий педагогик технологиялар (лойиҳалаш технологияси, ҳамкорликда ўқитиш технологияси, имитацион ўйин технологияси, интензив таълим технологияси, эвристик ҳамда продуктив фаолиятли таълим технологиялари) таълимда шахсга йўналтирилган ёндашувни амалга оширишга ёрдам беради, талабаларнинг қобилиятлари, уларнинг билим даражаси, мойиллиги ҳисобга олган ҳолда ўқитишнинг индивидуаллаштириш ва дифференциациясини таъминлайди.

Одатда, анъанавий технологиялар тушунтириш ва тасвирий ўқитиш услубига асосланган. Яъни, талабаларга янги материални тақдим этади, аниқлик билан бирга, материалнинг тақдимоти ўқитувчининг монологи кўринишида бўлади. Талабалар тинглайдилар, ўқитувчининг топшириқларини бажарадилар, шундан сўнг материал эслаб қолинади.

Таълимни инсонпарварлаштириш, табақалаштириш узлуксиз таълим тизимини нисбатан тез мослашувчан, ўзгарувчан, очиқ қилди. Натижада талаба-ўқувчиларнинг ўзлари томонидан таълим олиш йўллари танлашга аниқ замин вужудга келди, бу эса уларнинг шахсий - касбий эҳтиёжлари ва интилишларига анча тўлиқ жавоб бера олади.

Тил қобилияти талабанинг фаоллик, луғат бойлигини тўлдириш, боғланишлилик каби кўрсаткичлари такомиллашишига шунингдек ўйин методидан фойдаланиш ҳам кўмаклаша олади. Қуйидаги ўйин вазиятларини қўллаш мақсадга мувофиқ: “Who am I?”, “Assosiation”, “Yes/No” булар тил малака ва кўникмаларини жалб қилишни талаб этади. Амалда муаллиф роли ўйинлар ҳақида гап юритади. Дарс давомида талабаларга ролларни «тақсимлаб бериш» ўзи улар томонидан ихтиёрий танланиши мумкин. Ҳар бир рол маълум нутқий фаолликни (оғзаки ёки ёзма тарзда) кўзда тутади.

Чет тилини ўқитиш усулларини ишлаб чиқишнинг умумий тенденциялари ҳозирги вақтда ўйин услубларини энг самарали ва инсонпарварлик сифатида намоён қилади. Ўйин, М.Холиде таъкидлаганидек, чет тилини ўқитишнинг самарали усули ҳисобланади, чунки билим ва кўникмаларни ўзлаштиришнинг фаоллик хусусиятини беради, шахслараро фаол мулоқотга имкон беради, стрессдан халос бўлишга ёрдам беради, ўқув материални ўқитиш имкониятларини кенгайтиради. Ўйин таълим жараёнини фаоллаштириш, уни янада самаралироқ қилиш, шунингдек, таълим мотивациясини шакллантириш ва янада такомиллаштириш учун мўлжалланган. Таълим жараёнида қўлланилувчи ўйин - бу муаммонинг мавжудлигини ва уни ҳал қилишнинг мумкин бўлган усулларини назарда тутган ҳолда, махсус ташкил этилган таълим фаолияти (кўпинча кўнгилочар шаклга эга). Интерактив ўйинлар қуйидаги функцияларни бажаради:

Ўқитишнинг мақсад ва вазифаларига кўра чет тили дарсларида қўлланиладиган таълимий ўйинларни лингвистик (ёки аспекти) ва нутққа бўлиш мумкин. Тилнинг турли жиҳатларини (фонетика, луғат, грамматика, синтаксис, стилистика) ўзлаштиришга ёрдам берадиган тил ўйинлари фонетик, лектик, грамматик, синтактик, стилистикага бўлинади. Нутқ ўйинлари нутқ фаолиятининг айрим турлари бўйича кўникмаларни такомиллаштиришга қаратилган. Бу тинглашни, диалогик ва монологик нутқни, ўқиш ва ёзишни ўргатишга қаратилган ўйинлар. Шунингдек, тадқиқотда талабаларнинг тиббиёт соҳасига оид матн устида ишлаш самарадорлиги нутқни ўстириш жараёни интенсивлиги асосида такомиллаштириш масалалари ўрганилган.

Чет тилини ўқитишнинг интенсиф таълим технологияси кенг қўлланилмоқда. Унинг асосий вазифаси - чекланган вақт шароитида чет тилини мулоқот воситаси ва билим воситаси сифатида ўзлаштириш, оғзаки нутқни тушуниш, кўникма ва малакаларини такомиллаштириш, тил қобилиятлари оддий (табиий) ёки оддий тезликка яқин, деярли чексиз кундалик ҳаёт, ижтимоий-сиёсий ва умумий илмий мавзуларда мунтазам равишда мулоқот қилиш.

Бу шуни англатадики, дарснинг ҳар бир аниқ матнини тематик ташкил қилиш билан тематик жиҳатдан ишончли сўзлар уларнинг частотаси, юқори семантик қиймати, мослиги, синонимлари, антонимлари ёки омонимларини киритиш имконияти ва имкониятлари бўйича қўшимча филтр текширувидан ўтказилади. Тилнинг грамматик ҳодисаларига келсак, уларнинг барчаси курсда акс этади. Улар киритилганда, худди шу қобилиятлар кузатилади: лингвистик ишончилилик, семантик қарама-қаршилик ва уни дарс материалида тасвирлаш қобилияти.

Интенсиф таълим жараёнида ўқув материалларини ўз вақтида тарқатиш масаласи алоҳида аҳамиятга эга. У ҳар хил табиатдаги бир қанча омиллар билан белгиланади ва тартибга солинади: дидактик, психологик, социопсихологик. Бу омилларнинг барчаси бир хил даражада муҳим, ўзаро боғлиқ ва таълим мақсадларига бўйсунди. Юқоридагиларни сарҳисоб қилиб, биз интенсиф таълим технологиясининг мақсадларини шакллантиришимиз мумкин: талабаларга қисқа (анъанавий усулларга нисбатан энг қисқа) луғат материални катта (анъанавий усулларга нисбатан улкан) ёрдамида тинглаш ва гапириш кўникмаларини ўргатиш.

Шунингдек, эвристик ҳамда продуктив фаолиятли таълим технологиялари ҳам тиббиёт таълим муассасаси талабаларининг тил қобилиятларини замонавий таълим технологиялари асосида такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Бошланғич ва алгоритмик характердаги даражалар самарали билим ва кўникмаларни аниқдаш учун мезон вазифасини ўтайди. Ўзлаштиришнинг ушбу даражаларини аниқлашга ёрдам берувчи технологик жараённи ижрочи технология деб аташ мумкин. Ўқув материални эсда сақлаб қолиш ҳамда кўникмаларни ҳосил қилишга йўналтирилган фаолият даражаси ўқувчиларнинг маҳсулдор ва натижавий фаолиятларини уйғунлаштиришни талаб қилади. Мазкур ҳолат ўқув фаолиятини ташкил этишга муаммоли ривожлантирувчи технологиянинг татбиқ этилиши билан амалга ошади. Ушбу технология асосида таълим жараёнини ташкил этиш талабаларни тиббиётга оид материални расмийлаштириш, уларнинг машғулотларда ўз маърузалари билан қатнашиш, мунозара ҳамда ишчанлик уйинларида фаол иштирок этишга ўргатиши лозим.

Ўқув фаолияти изланувчан, эвристик характер касб этганда, юқори даражадаги муаммоли, муаммоли-ривожлантирувчи таълим, вазиятларни таҳлил қилувчи топшириқлар, мустақил ишлар, муаммоли характердаги топшириқлар, ишчан ўйинлар каби шакллардан фойдаланиш зарур. Ўзлаштиришнинг мазкур даражасини ифода этувчи технологик жараён эвристик технология деб аталади. Ижтимоий тажрибага изоморф бўлган модернизация бўйича замонавий ҳужжатларда акс этирилган таълим мазмуни анъанавий равишда унинг тўртта асосий таркибий элементидан иборат: 1) унинг натижалари (билим) шаклида мустақамланган когнитив фаолият; 2) фаолиятнинг маълум усулларини амалга ошириш (репродуктив қобилиятлар шаклида); 3) ижодий фаолият («ижодий» кўникмалар шаклида); 4) ташқи дунёга ҳиссий-қадрият муносабатлари тизимини ўзлаштириш (шахсий йўналишлар ва устуворликлар шаклида).

Худди шундай эвристик таълим технологияси тиббиёт таълим муассасаси талабаларининг тил қобилиятларини замонавий таълим технологиялари асосида такомиллаштириш жараёнининг надижалари, фаолият иштирокчилари, фаолиятни амалга ошириш усуллари, ташқи дунё яъни замон билан ҳамнафасликни таъминлашга хизмат қилади.

Тиббиёт таълим муассасаси талабаларининг тил қобилиятларини замонавий таълим технологиялари асосида такомиллаштиришда продуктив фаолиятли таълим технологияларининг аҳамияти бўйича ҳам тадқиқотда изланишлар олиб борилган бўлиб, продуктив фаолиятли таълим технологияларининг педагогик имкониятлари очиб берилган.

Ўзлаштиришнинг продуктив даражаси ўзлаштирилган билимларнинг намунавий масалаларини ечиш учун мустақил равишда ўзгартириш қобилияти билан тавсифланади. Бу тайёр намуна ёки қоида эмас, балки ўқувчи ўзи тузган алгоритм бўйича бажарилган ҳаракат. Одатда, бу натижани олдиндан кўришда фарз қилиш мумкин булган аниқ; масала шартларига мослаштирилган маълум қоидалар бирикувидир. Бу ўқувчининг ўзлаштирган маълумотини амалий соҳада маълум масалаларни ечиш учун қўллаш олиши ва янги субъектив маълумотни олиши билан тавсифланади.

Хулоса қилиб айтиш мумкин, замонавий таълим технологиясини қўллаш аниқ белгиланган шарт ва шароитларда таълим жараёнининг барча субъектларининг режалаштирилган ва қафолатланган натижага олиб келиши лозим бўлган фаолияти, таълим ва тарбия методлари, воситалари йиғиндисидир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абдуллаева Б.С. Академик лицей ўқувчиларининг математик тафаккурларини ривожлантириш (умумлаштирувчи дарслар мисолида): Дис ... пед. фан. ном. – Тошкент: ТДПУ, 2002. – 146 б.
2. Абдуллаева Ш., Чориев Р. Ҳамкорлик педагогикаси. -Т.: «Kamron Press», 2016. -73-74-б.
3. Ахмедова Л.Т. Роль и место педагогических технологий в профессиональной подготовке студентов. –Т.: Фан ва технология. -2009. 159 с
4. Byram, M. Teaching and assessing intercultural communicative competence / M.Byram. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. -136р.
5. Вербицкий А.А. Контекстное обучение и становление новой образовательной парадигмы. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2000. - 42 с.
6. Dellar H., Darryl H. Innovations. - Australia. 2013.
7. Жалолов Ж.Ж. Чет тил ўқитиш методикаси. Чет тиллар олий ўқув юртлари (факультетлари) талабалари учун дарслик қайта ишланган ва тўлдирилган 2 - нашри. - Тошкент: Ўқувчи, 2012.-432 б.